

NODAVLAT TA'LIM MUASSASALARI PEDAGOGIK BOSHQARUVINI TAKOMILLASHTIRISHDA MARKETING YONDASHUVLARI

Abduraxmonov Yodgorbek Abdulaziz o'g'li

Perfect university "Gumanitar fanlar" kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18513469>

Annotatsiya. Mazkur tezisdá nodavlat ta'lim muassasalarida pedagogik boshqaruv samaradorligini oshirishda marketing yondashuvlarining o'rni va ahamiyati yoritiladi. Ta'lim xizmatlari bozorida raqobatning kuchayishi sharoitida marketing strategiyalarini qo'llash pedagogik jarayonni takomillashtirish, ta'lim sifatini oshirish hamda ta'lim oluvchilar ehtiyojlarini to'liq qondirishga xizmat qilishi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: pedagogik boshqaruv, marketing yondashuvi, nodavlat ta'lim muassasasi, ta'lim xizmatlari bozori, strategik boshqaruv, ta'lim sifati, raqobatbardoshlik, iste'molchi ehtiyojlari.

So'nggi yillarda ta'lim tizimida tub islohotlar amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, nodavlat ta'lim muassasalari sonining ortishi ta'lim xizmatlari bozorida raqobat muhitini shakllantirdi. Bunday sharoitda ta'lim muassasalarining samarali faoliyat yuritishi faqat an'anaviy boshqaruv usullari bilan emas, balki zamonaviy marketing yondashuvlari asosida tashkil etilishini taqozo etmoqda.

Pedagogik boshqaruv – bu ta'lim jarayonini rejalashtirish, tashkil etish, nazorat qilish va rivojlantirishga qaratilgan kompleks faoliyatdir. Nodavlat ta'lim muassasalarida bu jarayon bozor talablari, mijozlar ehtiyojlari hamda raqobat sharoitlarini hisobga olgan holda olib borilishi zarur. Shu nuqtai nazardan, marketing yondashuvlarini pedagogik boshqaruv tizimiga integratsiya qilish muassasaning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Nodavlat ta'lim muassasalari o'z faoliyatini moliyaviy mustaqillik asosida yuritadi. Bu esa ta'lim xizmatlarini bozorga moslashtirish, mijozlar ehtiyojini o'rganish va ularga sifatli xizmat ko'rsatishni talab etadi. Marketing yondashuvi aynan shu vazifalarni samarali hal etishga xizmat qiladi.

Pedagogik boshqaruvda marketing yondashuvini qo'llash, avvalo, ta'lim xizmatlari iste'molchilari ehtiyojlarini aniqlashdan boshlanadi. Bunda o'quvchilar, ota-onalar va jamiyat talablarini o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi. Ularning kutgan natijalari, qiziqishlari va ta'lim sifati bo'yicha talablarini aniqlash muassasaning strategik rivojlanish yo'nalishlarini belgilashga yordam beradi.

Marketing yondashuvining asosiy elementlaridan biri – bozorni tahlil qilishdir. Nodavlat ta'lim muassasasi o'z faoliyatini tashkil etishda hududdagi raqobatchilar, ularning ta'lim dasturlari, narx siyosati va xizmat sifati haqida ma'lumot to'plashi zarur. Bu ma'lumotlar asosida muassasa o'zining ustunliklarini shakllantiradi hamda ta'lim xizmatlarini takomillashtiradi.

Pedagogik boshqaruvda marketing yondashuvining yana bir muhim jihati – ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan strategiyalarni ishlab chiqishdir. Bunda zamonaviy o'quv dasturlarini joriy etish, innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish, malakali pedagoglarni jalb etish va ularning kasbiy rivojlanishini ta'minlash muhim rol o'ynaydi. Bu jarayonlar marketing nuqtai nazaridan muassasaning brendini mustahkamlashga ham xizmat qiladi.

Shuningdek, marketing kommunikatsiyalari pedagogik boshqaruvning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Reklama, ijtimoiy tarmoqlar, ochiq eshiklar kuni, taqdimotlar va boshqa

axborot kanallari orqali muassasa o‘z faoliyatini keng jamoatchilikka tanishtiradi. Bu esa yangi o‘quvchilarni jalb etish, muassasaning ijobiy imijini shakllantirish va raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradi.

Marketing yondashuvi pedagogik boshqaruvda strategik rejalashtirishni ham talab etadi. Ta‘lim muassasasi o‘zining uzoq muddatli maqsadlarini belgilab, ularga erishish uchun marketing strategiyasini ishlab chiqadi. Bu strategiya ta‘lim xizmatlari assortimentini kengaytirish, yangi o‘quv dasturlarini joriy etish, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish kabi yo‘nalishlarni o‘z ichiga olishi mumkin.

Nodavlat ta‘lim muassasalarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish jarayonida marketing yondashuvlari nafaqat reklama yoki talabni o‘rganish bilan cheklanib qolmaydi, balki butun boshqaruv tizimini qayta tashkil etishni talab qiladi. Zamonaviy marketing konsepsiyasiga ko‘ra, ta‘lim muassasasi o‘z faoliyatini iste‘molchiga yo‘naltirilgan boshqaruv modeli asosida tashkil etishi lozim. Bu esa ta‘lim jarayonini rejalashtirishdan tortib, natijalarni baholashgacha bo‘lgan barcha bosqichlarda marketing tamoyillarini qo‘llashni anglatadi.

Avvalo, ta‘lim muassasasida marketing axborot tizimini shakllantirish muhim hisoblanadi. Ushbu tizim orqali o‘quvchilar, ota-onalar, mehnat bozori hamda jamiyat ehtiyojlari haqida muntazam ma‘lumotlar yig‘iladi va tahlil qilinadi. Bunday axborotlar pedagogik qarorlar qabul qilishda asosiy manba vazifasini bajaradi. Masalan, o‘quv dasturlarini yangilash, yangi yo‘nalishlar ochish yoki mavjud kurslarni takomillashtirish aynan marketing tadqiqotlari natijalariga asoslanadi.

Pedagogik boshqaruvda marketing yondashuvi differensial ta‘lim xizmatlarini shakllantirishni ham nazarda tutadi. Har bir o‘quvchi individual ehtiyoj va qobiliyatga ega bo‘lgani sababli, ta‘lim xizmatlari ham segmentlarga ajratilgan holda taklif etilishi maqsadga muvofiqdir. Masalan, chuqurlashtirilgan fan kurslari, qisqa muddatli malaka oshirish dasturlari, onlayn va oflayn ta‘lim shakllari, individual darslar kabi xizmatlar turli iste‘molchi guruhlari uchun mo‘ljallanishi mumkin. Bu esa muassasaning xizmatlar assortimentini kengaytiradi va daromad manbalarini ko‘paytiradi.

Marketing yondashuvlari pedagogik kadrlar bilan ishlash tizimini ham yangicha asosda tashkil etishni talab etadi. O‘qituvchilarni tanlash, ularni malaka oshirish kurslariga yuborish, ichki treninglar tashkil etish va motivatsiya tizimini yaratish marketing strategiyasining bir qismi hisoblanadi. Chunki ta‘lim xizmatining sifati ko‘p jihatdan pedagoglarning kasbiy mahoratiga bog‘liq. Shu sababli, muassasa ichki marketing konsepsiyasini amalga oshirishi, ya‘ni pedagoglarni tashkilotning asosiy resursi sifatida rivojlantirishga e‘tibor qaratishi zarur.

Shuningdek, marketing yondashuvi ta‘lim jarayonida xizmat sifatini boshqarish tizimini joriy etishni ham taqozo etadi. Bu tizim o‘quv jarayonini muntazam monitoring qilish, o‘quvchilar va ota-onalar fikrini o‘rganish, natijalarni tahlil qilish hamda aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish choralarini ko‘rishni o‘z ichiga oladi. Bunday yondashuv pedagogik boshqaruvning ochiqligi va shaffofligini ta‘minlaydi.

Nodavlat ta‘lim muassasalarida narx siyosati ham pedagogik boshqaruvning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Marketing yondashuvi asosida narx belgilash jarayoni ta‘lim sifati, o‘quv dasturlarining murakkabligi, raqobatchilar takliflari hamda iste‘molchilarning to‘lov qobiliyatini hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Moslashuvchan narx siyosati, chegirmalar, grantlar yoki to‘lovni bo‘lib-bo‘lib amalga oshirish imkoniyatlari muassasaga ko‘proq o‘quvchilarni jalb etishga yordam beradi.

Raqamli marketing vositalaridan foydalanish ham pedagogik boshqaruvni zamonaviylashtirishning muhim omillaridan biridir. Ta'lim muassasasining rasmiy veb-sayti, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari, onlayn reklama kampaniyalari, elektron qabul tizimi va virtual taqdimotlar orqali muassasa keng auditoriyaga chiqish imkoniga ega bo'ladi. Bu jarayonlar nafaqat reklama vazifasini bajaradi, balki pedagogik boshqaruvni yanada tezkor va samarali tashkil etishga yordam beradi.

Marketing yondashuvi asosida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish jarayonida hamkorlik aloqalarini rivojlantirish ham muhim o'rin tutadi. Nodavlat ta'lim muassasalari boshqa ta'lim tashkilotlari, korxonalar, oliy o'quv yurtlari va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish orqali o'quv dasturlarini boyitishi, amaliyot bazasini kengaytirishi hamda ta'lim xizmatlari sifatini oshirishi mumkin. Bu esa muassasaning bozor pozitsiyasini mustahkamlaydi.

Shu bilan birga, marketing yondashuvi pedagogik boshqaruvda innovatsiyalarni joriy etish uchun qulay sharoit yaratadi. Masalan, STEAM ta'limi, loyiha asosida o'qitish, raqamli platformalar orqali masofaviy ta'limni tashkil etish kabi yangiliklar o'quvchilarning qiziqishini oshiradi va muassasaning raqobatbardoshligini kuchaytiradi.

Xulosa qilib aytganda, nodavlat ta'lim muassasalarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirishda marketing yondashuvlaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Marketing strategiyalarini pedagogik boshqaruv jarayoniga integratsiya qilish ta'lim sifatini oshirish, iste'molchilar ehtiyojini qondirish, muassasaning raqobatbardoshligini ta'minlash hamda barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. Shu bois, nodavlat ta'lim muassasalarida marketing asosida boshqaruv tizimini shakllantirish zamonaviy ta'lim siyosatining muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Saidahmedov N.S. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: O'qituvchi, 2018.
2. Turg'unov S.T. Ta'lim menejmenti va pedagogik boshqaruv asoslari. – Toshkent: O'zPFITI, 2014.
3. Kotler F. Marketing Management. – New Jersey: Pearson Education, 2012.
4. Shodiyev R.D. Ta'lim-tarbiyaning dolzarb muammolari. – Toshkent: NIF MSH, 2023